

REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE COMUNICĂRII ORALE ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA ELEVII CLASELOR PRIMARE

Stela Rodica BACIU

doctorand, profesor pentru învățământul primar

<https://orcid.org/0000-0001-9930-0430>

Universitatea de Stat Pedagogică „Ion Creangă”

Pentru comunicarea orală sunt definitorii următoarele aspecte, care trebuie să fie luate în considerare în procesul educațional:

- *este un proces social complex;*
- *se realizează concomitent din trei perspective: acțională, interacțională, tranzacțională;*
- *este un schimb de informații și are ca rezultat influențarea.*

Limbajul oral este „reprezentantul” direct al comunicării orale, de aceea calitățile de bază ale lui (vocabularul adecvat, mecanismele vorbirii, dicția, etc) influențează direct procesul comunicațional. Caracterul verbal și nonverbal al limbajului implică o bună pregătire lingvistică și verbală a elevului ce comunică și acest aspect urmează a fi valorificat în procesul educațional.

Pentru a organiza eficient procesul educațional care vizează comunicarea orală, un factor important îl constituie atât paralimbajul, cât și acțiunea care generează vorbirea și interrelaționarea în procesul comunicativ. Plasarea acțiunii verbale în centrul activității educaționale generează noi modalități de interrelaționare a elevilor.

În procesul de comunicare orală elevii urmează să formuleze mesaje, nu doar să utilizeze cuvintele în limba română.

Cuvinte-cheie: *comunicare, informație, înțelegere, educație.*

Actul de comunicare verbală la o lecție are un statut irepetabil și reprezintă o relație de grup între cel puțin doi parteneri ce posedă un fond comun de informație și un anumit cod lingvistic, pe parcursul căreia ei comunică și se descoperă reciproc, transmițând mesaje motivate

de intenția de a comunica și realizează un feed-back continuu, ce duce la schimbarea de comportament, formând astfel elevilor competențe de comunicare.

După cum am afirmat mai sus, procesul de comunicare orală este un fenomen complex care pornește de la o acțiune foarte simplă – vorbirea prin intermediul căreia mesajul (informația) este transmis de la emițător spre receptor printr-un canal, fiind însoțit mereu de un feed-back continuu.

Dacă Van Cuilenberg vede în comunicare „un proces care, din unghiul științei comunicării, dispune de componente fundamentale: un emițător, un canal, informația și un receptor”[8;p.25] , atunci P. Anghel lărgeste arsenalul elementelor ce stau la baza unui proces de comunicare. În viziunea autorului, orice model de comunicare trebuie să conțină următoarele etape:

- emiterea (traducerea ideilor în anumite cuvinte, enunțuri, mesaje);
- codificarea (structurarea mesajului sub formă de limbaj);
- transmiterea (pronunțarea mesajului);
- receptarea (primirea semnalelor mesajului);
- decodificarea (transmiterea mesajului într-o succesiune de idei, gânduri);
- înțelegerea (conștientizarea, recepționarea ideilor, gândurilor);
- acțiunea (receptorul intră în acțiune ca urmare a mesajului).

Un alt cercetător, D. Mcquail, privind comunicarea ca „transfer ordonat de semnificație” evidențiază principalele elemente implicate în acest proces, nominalizându-le în alt mod, dar sensul lor fiind același: un comunicator, numit și transmițător; un mesaj, numit limbaj sau cod; un mijloc de transmitere; un receptor ce codifică mesajul primit. În opinia autorului, „actul de comunicare implică o succesiune de evenimente, a cărei formă de bază cuprinde: decizia de a transmite o semnificație; formularea mesajului intenționat într-un limbaj sau cod; actul de transmite-re; receptarea”.

Comunicatorul poate fi nu numai un singur individ, dar și un grup sau o entitate colectivă, o instituție, un ziar, un corp legislativ, organizație formală, etc. Aici ideea principală constă în faptul că comunicatorul poate fi și un receptor de mesaje în dependență de distribuirea valorilor și puterii în contextul social; emițător , atunci când transmite un mesaj și are în minte un anumit receptor și își modelează acțiunea prin referire

conștientă la acesta; receptor, atunci când își asumă obligațiunea și riscul de a recepționa sensul mesajului, de a-l decodifica, de a-l înțelege ca apoi să ia decizii referitoare la acordarea anumitor semnificații acestui mesaj și se orientează la fel către emițător. Deci, secvențele procesului de comunicare pot fi reprezentate în formă de spirală: de la emițător printr-un canal de comunicare spre receptor și invers.

Sub aspecte multiple și hotărâtoare, mesajul este cel mai important element din procesul de comunicare orală. El reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreg procesul de comunicare, „este referința pe care o face la un obiect din ambientul transmițătorului și receptorului”. [5,p 30] . Uneori, termenul de „mesaj” este înlocuit prin „informație, care, conform opiniei lui Van Cuilenberg , este „ ceea ce se comunică într-unul sau altul din limbajele disponibile” sau „o combinație de semnale sau simboluri”.

Funcția de bază a mesajului uman este difuzarea informației, a cunoștințelor, a valorilor spirituale, a normelor morale, lingvistice prin grai viu cu ajutorul mijloacelor de comunicare verbală și nonverbală unui individ, grup de indivizi sau auditorului.

Prin intermediul mesajului elevul are ocazia să se exprime, să-și manifeste gândurile sau sentimentele prin intermediul cuvintelor, pentru a-i înțelege pe alții sau pentru a fi înțeles, pentru a comunica cu lumea înconjurătoare.

Mesajele au sens numai dacă privesc probleme care aparțin atât experienței transmițătorului, cât și celei a receptorului. Pentru ca mesajul să aibă valoare, este nevoie ca el să fie receptat corect din punct de vedere logic, practic, temporal, adică să fie codificat (sub formă de limbaj) și acest cod să fie cunoscut de ambii interlocutori. Elevul receptor, primind mesajul, nu mai are un rol pasiv, ci dimpotrivă, el devine un „inițiator” de mesaj de răspuns pentru interlocutorul său și totodată, acționând asupra mediului, poate genera mesaje și pentru alți interactivi.

Procesul de verificare a mesajului are loc prin feed-back, ce trebuie mereu încurajat, deoarece el reprezintă unul din elementele cheie ale performanțelor unei comunicări. De aceea, el trebuie valorizat imediat, să se concretizeze pe sarcină, nu pe persoană și trebuie să fie pozitiv, deoarece el produce efecte superioare.

Cercetătorii sunt de părerea că transferul comunicațional devine comunicare atunci când informația din mesaj este înțeleasă și se întreprinde

o acțiune de luare a deciziei. De exemplu, în opinia lui M. C. Bârliba ,[2, 76p] faptul că în momentul în care comunicarea este concepută ca având și componenta înțelegerii , aceasta din urmă devine „un mijloc pentru o atitudine acțională pragmatică a subiectului pentru formularea unor scopuri ale acțiunii umane”

Înțelegerea presupune o ascultare concentrată, căci ea ne ajută să vedem propriile probleme mult mai clar. De obicei, când ascultăm cu atenție, putem găsi mai ușor soluțiile adecvate: „Un bun ascultător câștigă informație, înțelegere, receptie reciprocă, cooperare”.

Receptorul, înainte de a acționa, gândește, ia decizie, o atitudine, apoi reacționează prin mesajul formulat. Ori procesul comunicării nu înseamnă numai a emite și a primi, ci și a participa la toate nivelurile, la o infinitate de schimburi felurite care se încrucișează unele cu altele.

Așa după cum afirmă și G. Pruteanu, „comunicarea orală nu se rezumă la limbajul vorbit și nici la intenționalitate, ele fiind doar vârful aisbergului. Dincolo de cuvinte și peste ele intervine vocea, tonul cu care sunt rostite, limbajul trupului, postura, fizionomia, mimica, gestică” În momentul transmiterii mesajului, emițătorul manifestă elemente de ton, ritm, viteză, calitate, pauză, volum numite paralimbaj, formă de comunicare, ce reprezintă modul prin care mesajul este transmis. În literatura de specialitate paralimbajul este introdus , fie în câmpul de comunicare nonverbală, fie în aria comunicării verbale.

În practica educațională și-au demonstrat valoarea funcțiile comunicării nonverbale, care, după părerea lui S. Hybels și R. Weaver, sunt următoarele:

- comunicarea nonverbală are menirea de a accentua pe cea verbală;
- poate să completeze mesajul transmis pe cale verbală;
- poate să contrazică anumite aspecte ale comunicării verbale;
- poate să regleze fluxul comunicațional;
- repetă și reactualizează înțelesul comunicării verbale;
- elemente ale comunicării verbale pot substitui aspecte ale comunicării verbale.

O altă formă de comunicare este metacomunicarea , ce reprezintă apariția unor implicații ale mesajului care nu pot fi direct atribuite înțelesului cuvintelor sau modului cum au fost ele expuse.

În viziunea lui I. O. Pânișoară, apariția metacomunicării este identificată pe trei niveluri:

- ce a spus vorbitorul;
- ce a intenționat vorbitorul să transmită;
- ce crede ascultătorul că a spus vorbitorul.

În viziunea lui M. Dinu, sunt atestate și asemenea forme de comunicare, cum sunt:

- comunicarea cromatică (comunicarea necontrolată conștient: spaima, rușinea, mânia);
- comunicarea tactilă (atingerea în diferite scopuri);
- comunicarea sonoră nonverbală (transmiterea mesajului de ordin vocal fără a fi cuvinte: ritm, ton, oftat, pauze, etc);
- comunicarea gestuală.

Trebuie să menționăm că anume comunicarea orală este forma cea mai avansată de comunicare umană, inclusiv, în procesul de educație, ea îmbinându-se reușit cu cea nonverbală, paraverbală și metacomunicarea.

Pentru comunicarea orală sunt definatorii următoarele aspecte, care trebuie să fie luate în considerare în procesul educațional:

- este un proces social complex;
- se realizează concomitent din trei perspective: acțională, interacțională, tranzacțională;
- este un schimb de informații și are ca rezultat influențarea.

Limbajul oral este „reprezentantul” direct al comunicării orale, de aceea calitățile de bază ale lui (vocabularul adecvat, mecanismele vorbirii, dicția, etc) influențează direct procesul comunicațional. Caracterul verbal și nonverbal al limbajului implică o bună pregătire lingvistică și verbală a elevului ce comunică și acest aspect urmează a fi valorificat în procesul educațional.

Pentru a organiza eficient procesul educațional care vizează comunicarea orală, un factor important îl constituie atât paralimbajul, cât și acțiunea care generează vorbirea și interrelaționarea în procesul comunicativ. Plasarea acțiunii verbale în centrul activității educaționale generează noi modalități de interrelaționare a elevilor.

În procesul de comunicare orală elevii urmează să formuleze mesaje, nu doar să utilizeze cuvintele în limba română.

Procesul comunicării, în viziunea savantului, are loc în felul următor: „ Destinatarul trimite un mesaj destinatorului. Pentru a fi operant, mesajul necesită mai întâi un context la care să facă trimitere, context sesizabil

de către destinatar și care fie că este verbalizat, fie că este susceptibil de a fi verbalizat; apoi mesajul necesită un cod comun, în întregime sau parțial, atât destinatorului, cât și destinatarului; în fine, mesajul necesită un contact, un canal fizic și o conexiune psihologică între emițător și receptor, contact care le permite să stabilească și să mențină comunicarea.

Ansamblul funcțional al comunicării orale include un șir de funcții importante (expresivă, de informare, de cunoaștere, conotativă, de identificare, etc), însă pentru procesul educațional un rol important îl are funcția de socializare a elevilor și de influențare pozitivă în contactul interrelațional verbal.

De asemenea, recunoașterea partenerului verbal, acceptarea și aprobarea acestuia sunt determinate pentru actul de comunicare verbală a elevului, care își asumă rolul unui transmițător activ intenționat și motivat.

Determinarea funcțiilor, principiilor (relațional, parteneriatului, influenței acționale, acordului, socializării etc) și modelelor de comunicare orală (modelul sociometric, tranzacțional, interacțional, orchestrei) servesc ca bază în studiul competenței de comunicare orală, ca factor de dezvoltarea a acesteia.

Modelul orchestrei poate servi drept reper orientativ pentru a constitui metodologia dezvoltării comunicării orale în limba română prin metoda proiectului; deoarece se pune accentul pe posibilitatea fiecărui elev să se realizeze, indiferent de capacitatea și posibilitățile sale, cooperind cu colegii săi pentru a elabora un produs comun și doar succesele fiecărui elev, a fiecărui grup pot duce la rezultatele avute în vedere.

Vorbind despre competență, considerăm necesar de a explica noțiunea de competență, pornind de la sensul de dicționar: competență (franceză: compétence) este „capacitatea de a cunoaște profund o problemă și pe această bază a avea autoritatea de a se pronunța într-o chestiune” .

Noțiunea de competență a fost elaborată, susține R. White, pentru a caracteriza „rezultatul cumulativ al istoriei personale a individului și a interacțiunii sale cu lumea exterioară”.

Evident, nicio competență nu poate evalua „pe un loc” și „într-un spațiu vid”. Pentru început intervine „o etapă cognitivă, în cadrul căreia elevii află despre anumite obligații/sarcini și strategiile/procedurile de realizare a lor. Mai apoi, urmează „etapa executării rapide și diminuării erorilor . A treia etapă constă în obținerea competențelor, munca devenind automată și mai puțin dependentă de controlul cognitive permanent”.

Curriculumul școlar proiectează dezvoltarea personalității elevilor printr-un demers didactic orientat îndeosebi spre dobândirea de competențe funcționale. În practica educațională, un elev competent este considerat acel care știe și poate să acționeze efectiv vizavi de o situație ce trebuie să o stăpânească, dispunând de cunoștințe și de capacitatea de a le mobiliza optimal la momentul oportun. Curriculumul școlar preia această concepție curentă, oferind noțiuni de competență drept ansamblu de cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare; acestea permit identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.

Anume din aceste considerente, în ultimii ani metodologia procesului de învățământ a propus un model de învățământ axat pe competențe. Astfel, învățarea se desfășoară prin integrări successive de obiective din ce în ce mai complexe, concentrându-le în competențe funcționale și semnificative prin elevi, ori, după cum afirmă Ph. Perrenaud, competență înseamnă cunoștințe dinamice.

A lucra în baza competențelor înseamnă a învăța la școală lucruri pe care le poți utiliza în viață, mobiliza în viață, a le transfera în viață, acestea fiind cunoștințe vitaliste.

În curriculumul liceal „Limbă și comunicare” se stipulează că dezvoltarea competențelor verbal-comunicative în limba română contribuie la formarea unui elev-vorbitor activ în limba română cu reale abilități de includere în viața socială și în viitoarea activitate a elevului .

În viziunea unor specialiști, cum ar fi, de exemplu, L. Șoitu, dobândirea competenței de comunicare orală antrenează o serie de componente generative: atitudinea comunicativă; capacitatea comunicativă , priceperile de utilizare a arsenalului comunicativ; deprinderile de utilizare a arsenalului comunicativ; abilitățile de utilizare a arsenalului comunicativ; cunoștințele (concrete) despre comunicare.

În viziunea unor specialiști, cum ar fi, de exemplu, L. Șoitu, dobândirea competenței de comunicare orală antrenează o serie de componente generative: atitudinea comunicativă; capacitatea comunicativă , priceperile de utilizare a arsenalului comunicativ; deprinderile de utilizare a arsenalului comunicativ; abilitățile de utilizare a arsenalului comunicativ; cunoștințele (concrete) despre comunicare.

Elevii au nevoie să-și mobilizeze aptitudinile de pronunție, pe cele de învățare și pe cele euristice, îmbinându-le reușit cu unele din competențele

de comunicare: lingvistică, sociologică și pragmatică. În plus, ținem să menționăm că, organizându-se condiții de activitate autonomă și de cooperare, elevii pot să-și dezvolte aceste aptitudini generale și devin din ce în ce mai independenți în procesul de învățare și în utilizarea limbii-țintă (în cazul nostru a limbii materne).

Pentru a organiza eficient procesul educațional care vizează comunicarea orală, un factor important îl constituie atât paralimbajul, cât și acțiunea care generează vorbirea și interrelaționarea în procesul comunicativ. Plasarea acțiunii verbale în centrul activității educaționale generează noi modalități de interrelaționare a elevilor.

În procesul de comunicare orală elevii urmează să formuleze mesaje, nu doar să utilizeze cuvintele în limba română.

Bibliografie

1. BÂRLIBA M. C.(1987) *Paradigmele comunicării* București: Editura Științifică și Enciclopedică, 76 p.
2. COBIN, Ph., Dartier,(2005) G.-FR. *La communication. État de savoirs. Paris: Sciences humaines.* Editions, p 40-60.
3. DINU, M. (1997) *Comunicarea.Repere fundamentale.*București: Editura Științifică , 363 p.
4. HYBELS, S. WERYER R. L.(1986) *Communicating effectively,* New York, Random House, 187 p.
5. MCQUAIL, D.(1999) *Comunicarea.* Iași: Institutul European, 270 p.
6. PÂNIȘOARĂ I. O. (2004) *Comunicarea eficientă.* Iași: Editura Polirom, 344 p.
7. WEAVER W. Shannon C.(1963) *The Mathematical Theory of communication* Champaign I. L: University of Illinois Press, 125 p.
8. VAN CUILENBERG, Y. Y., Sholten O.,(1998) *Noamen, știința comunicării.* București: Humanitas , 347 p).